

СЕКЦИЯ 1

«Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне»

<i>Акинфеева Е.В., Ерзнкян Б.А.</i>	
Стартапы и факторы воздействия на их развитие	7
<i>Андрюшкевич О.А.</i>	
Оценка эффективности стимулирования инновационного спроса	9
<i>Алесинская Т.В., Арутюнова Д.В., Орлова В.Г.</i>	
К вопросу о применении концепции экосистемы в сфере высшего образования	12
<i>Башин Ю.Б., Борисова К.Б.</i>	
Информационный потенциал предприятия ключевой фактор трансформации бизнес-модели предприятия	14
<i>Белоус А.Б.</i>	
Управляемость экономических систем как проблема стратегического планирования	17
<i>Братченко С.А.</i>	
О роли миссии в компаниях с разной формой собственности.....	19
<i>Буздалина О.Б.</i>	
Отдельные теоретические аспекты повышения эффективности финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в современных условиях.....	22
<i>Буляткина М.Г.</i>	
Управленческое понимание стратегического риск-планирования промышленной корпорации	24
<i>Винокурова Н.А.</i>	
Различия взглядов и мотиваций студентов разных специальностей.....	27
<i>Волкова Е.А., Кузьмин С.А.</i>	
Реинжиниринг бизнес-процессов, как одна из перспектив развития стратегического управления.....	29
<i>Голиченко О.Г.</i>	
Развитие технологических инноваций и эволюция в биологии: сходство и различие....	31
<i>Грачёв И.Д., Некрасов С.А.</i>	
Неиспользованный потенциал повышения эффективности энергоснабжения.....	34
<i>Данилина Я.В.</i>	
Анализ рисков и отрицательных эффектов развития цифровой экономики	37
<i>Данилина Я.В.</i>	
Управленческий консалтинг как «проводник» научного экономического знания.....	40

Ерзнкян Б.А., Дохолян А.С.	
Стратегия: банковско-промышленные экосистемы	42
Ерзнкян Б.А., Фонтана К.А.	
Организационно-институциональные особенности стратегических решений по управлению водными ресурсами	44
Животовская А.Г.	
Обоснование принципа и системы взаимодействия промышленной и экономической политик	47
Жильцова Е.С.	
Формирование институциональной среды для инновационной деятельности	50
Завьялова Е.А., Кобылко А.А.	
Основные параметры стратегий крупнейших компаний России	52
Знаменская А.Н., Ларин С.Н.	
Использование маркетингового инструментария для прогнозирования и разработки стратегий развития хозяйствующих субъектов российской экономики.....	54
Иванов Ю.В.	
Расчет численности сотрудников ветеринарной лаборатории	57
Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А.	
Междисциплинарная теория фирмы: ключевые положения, отличительные черты	60
Клименко О.А., Хабибуллин Р.И.	
О двух подходах к исследованию производственной демократии: возможен ли синтез?	64
Коровина А.Н.	
Факторы, препятствующие внедрению контрактов полного жизненного цикла на продукцию военного назначения	67
Костина Т.А., Патоша О.И.	
Разработка методики для изучения социальных представлений пользователей о продуктах цифровой экономики при совершении онлайн-покупок	69
Крючкова Е.В.	
В ожидании кризиса	72
Кукукина И.Г.	
Инвестиционная активность сетевых компаний электроэнергетики в контексте управления затратами	74
Куропаткина Л.В.	
Современные концепции управления персоналом: основные принципы и направления	77
Любицкая В.А.	
Проблемы стратегического развития предприятия в цифровой среде	81

Магомедов Р.Ш.	О новой архитектуре системы национального программирования России	83
Мокий М.С., Самойлова Н.В.	Информологические таблицы как инструмент системного анализа деятельности предприятия	86
Мокроусова А.И.	Концепция формирования стратегии развития сервиса авиационной техники, поставляемой на экспорт	89
Наринян Н.Е.	Гипотеза Римана: общая теория измерения	91
Некрасов С.А.	Технологический суверенитет и рост количества публикаций	94
Никонова А.А.	Механизмы научных взаимодействий экономических агентов.....	97
Никонова А.А.	Научное сотрудничество как драйвер технологического развития экономики	100
Ноакк Н.В.	Исследование доверия к продуктам цифровой экономики путем измерения адаптации личности разных групп пользователей.....	104
Палаш С.В.	Территории опережающего социально-экономического развития как инструмент государственного управления структурными изменениями в промышленности.....	107
Патоша О.И., Костина Т.А.	К вопросу разработки комплексной психологической модели для определения уровня доверия к продуктам цифровой экономики	109
Пресняков В.Ф.	Системные аспекты поведения предприятия.....	112
Розенталь В.О., Пономарева О.С.	Проблемы институционализации деятельности российских предприятий.....	115
Савватеев Е.В.	Стратегические аспекты развития образования в условиях экономики знания	118
Скаржинская Е.М., Цуриков В.И., Илюхина А.С.	Эффективность коллективного управления при наличии лидирующей коалиции	121
Скобенникова О.В.	Особенности выбора стратегии мотивации персонала через призму Теории поколений	124
Слепцова Ю.А.	Факторы риска формирования гармонизированной стратегии организации в цифровой экономике	130

МЕХАНИЗМЫ НАУЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ

Никонова Алла Александровна, к.э.н., ведущий научный сотрудник, ЦЭМИ РАН, Москва, prettyal@cemi.rssi.ru

Ключевые слова: российская экономика, знания, инновации, экспертиза, результативность.

Тесные научные взаимодействия в условиях растущей неопределенности среды, вызванной революционными изменениями контента, представляют собой естественные способы адаптации научно-технологических стратегий экономических агентов к непредсказуемым

изменениям. Развитие экономики знаний, цифровизация общества, открытые инновации меняют характер конкуренции. Скорость передачи знаний в экономику существенно влияет на конкурентоспособность экономического объекта. Научное сотрудничество превращается из условия в решающий фактор технологического развития на всех уровнях экономической иерархии. Сотрудничество в исследованиях и разработках приобретает характер сотворчества партнеров, сдвигая конкуренцию в сферу маркетинга и рыночных стратегий.

Формы и структуры механизмов взаимодействий. Механизмы научных взаимодействий претерпевают модификацию по мере совершенствования технологий, преобразований в организации производства и исследовательской деятельности, трансформации общественных отношений. Выделяют несколько способов и форм взаимодействий в сфере инновационной деятельности: 1) сотрудничество между отдельными учеными, научными лабораториями или исследовательскими организациями внутри страны и между странами; 2) сотрудничество между организациями высшего образования, науки и промышленности; 3) взаимодействия в рамках стратегических альянсов и 4) инновационно ориентированных кластеров; 5) совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, финансируемые из иностранных источников.

Научное сотрудничество включает совместные исследования и разработки, генерирование знаний, обучение, расширение доступа к научной информации, передачу знаний и навыков. Стратегический альянс представляет собой специальное соглашение по поводу сравнительно долгосрочной кооперации двух или нескольких партнеров, направленное на достижение коммерческих целей; такое соглашение значительно шире договора о торговых операциях, но не предполагает слияния организаций. Научное сотрудничество в рамках стратегических альянсов практикуется в странах, ведущих в сфере инноваций. В инновационных кластерах формируется благоприятная среда для создания и распространения знаний и технологий на основе особых преимуществ от соединения образовательных компетенций вузов, интеллектуального потенциала научно-исследовательских центров, предпринимательских инициатив малых и средних предприятий, производительной мощи крупных компаний, привлекающих финансовый капитал.

Кроме того, в механизмах инновационных связей и взаимодействий есть ещё одно немаловажное звено и субъект, существенно влияющий на прохождение научных разработок от одной стадии к другой – экспертиза, оценивающая качество проектов. От характера контактов внутри экспертного сообщества и его взаимодействий со стейкхолдерами, а также от легитимности прав независимых экспертов, представляющих не локальные, но общенародные интересы, зависят качество и темпы инновационного развития отдельных предприятий и страны в целом, изменение самой модели экономики. Инновационные механизмы и институты, включая экспертизу проектов в составе инновационной системы, призваны соединить микро- и мезоуровень создания знаний и технологий в единое целое. В России дефекты экспертной оценки вызваны организационно-коммуникационными и мотивационными причинами, но никак не отсутствием компетентности ученых и специалистов в области оценки инновационных проектов. Экспертиза представляет собой научно-практическую задачу, решение которой определяет внедрение новых технологий и объединяет научные силы в сфере междисциплинарных проблем. Открытость, понятность, обоснованность экспертных оценок

способствуют доверию, склонности к риску, вовлечению всех стейкхолдеров, привлечению источников финансирования.

Механизмы научных взаимодействий должны включать, по нашему мнению, самые разнообразные виды инструментов, в зависимости от ситуации и объекта управления, в том числе стимулирующие научное сотрудничество и ограничительные меры, балансирующие интересы игроков и ориентирующие акторов на экономическую и инновационную активность в определенных направлениях. Вместе с этим, должны быть соответствующие современным изменениям институции, регулирующие отношения и взаимодействия между экономическими агентами. Дело в том, что научно-технический прогресс, цифровизация экономики и общества принципиально меняют характер связей и взаимоотношений сторон, а также всю цепочку создания новой стоимости. Роль соответствующей институциональной среды состоит в целенаправленном регулировании взаимоотношений экономических агентов в нестабильной среде, свойственной эпохе кардинальных перемен.

Инновационные связи в российской экономике. Очевидная актуальность проблемы научных взаимодействий для России обусловлена трудностями применения знаний в экономике. Несмотря на заметное улучшение институциональной среды для инновационной деятельности, практически отсутствуют подходящие для российской экономики механизмы трансляции знаний в промышленность. Это ясно видно из сравнения индикаторов, характеризующих потенциал знаний и результаты технологического развития на всех уровнях экономической иерархии. Действительно, довольно высокие оценки интеллектуального потенциала, реализованного в создании знаний, относят Россию к тридцати наиболее сильным в научном плане странам мира: 28-е место из 126 (другой вопрос, что мы теряем научное превосходство). Однако в применении знаний в экономике мы занимаем 80-е место и уступаем не только лидерам, но странам, вступившим на путь инновационного развития (The Global Innovation Index, 2018). На мезо- и микроуровне дисбаланс между выполненными научными исследованиями и разработками и их внедрением в практику проявляется в виде значительной *разницы в темпах роста* входных и результативных признаков инновационного развития. За период 2000-2017 гг. темпы роста количества созданных технологий 203,8%, а также выданных патентов на изобретения 194,7% (правда, меньшие темпы выдачи патентов российским заявителям – 145,6%) превысили темпы роста доли инновационной продукции в отгрузке в промышленности 152,3% и, тем более – темпы инновационной активности в экономике. За тот же период темп роста доли промышленных предприятий, осуществлявших технологические инновации, составил 90,5% (Офиц. стат.: Наука и инновации; Российский стат. еж-к, 2010, с. 572, 577; Социально-экономические показатели, 2016).

Относительно низкая результативность использования знаний в целях научно-технологического развития и роста конкурентоспособности экономических объектов на разных иерархических уровнях вызвана разрывами звеньев инновационной цепочки. Слабые горизонтальные и вертикальные связи и взаимодействия экономических агентов существенно препятствуют инновациям. По индикатору связей участников инновационной деятельности Россия на 92-й позиции из 126 в мировом рейтинге, по уровню развития кластеров – на 79-й; сотрудничеству университетов с промышленными предприятиями – на 41-й, хотя в последние годы такое сотрудничество укрепляется (The Global Innovation Index, 2018, с. 313).

В РФ обмен технологическими разработками незначителен и не наблюдается тенденция его роста.

В связи с этими и другими проблемами важно найти и поощрять такие формы и способы взаимодействий участников инновационной деятельности, которые помогут преодолеть разорванность стадий создания инноваций в специфических российских условиях дефицита доверия, страхования рисков, мотиваций, объективных оценок результатов научного труда и других особенностей инновационной деятельности. Это будет способствовать лучшей реализации задач в стратегиях научно-технологического развития экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Официальная статистика: Наука и инновации. Росстат. Офиц. веб-сайт: URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#.
- Российский статистический ежегодник – 2010. Стат. сб. М.: Росстат, 2010.
- Российский статистический ежегодник – 2017. Стат. сб. М.: Росстат, 2017.
- Социально-экономические показатели: Приложение к Российскому статистическому ежегоднику – 2017. Росстат. Офиц. веб-сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1270707126016.
- The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2018. URL: [file:///C:/Users/%D0%9F%D0%9A/Downloads/GII%202018%20Full%20print.WEB%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/%D0%9F%D0%9A/Downloads/GII%202018%20Full%20print.WEB%20(4).pdf).